

MANUAL MAPEAMENTO DE PROCESSOS - CAG

Escola de Ciência da Informação
Universidade Federal de Minas Gerais
Central Única de Atendimento às Graduações

Belo Horizonte, 2023

Autores

Elisângela Cristina Aganette
elisangelaaganette@gmail.com
Orcid: 0000-0003-4357-8016

Miriam Pacheco Cosendei
mpcosendei@gmail.com
Orcid: 0000-0003-0641-9147

Patrícia Nascimento Silva
patricians@ufmg.br
Orcid: 0000-0002-2405-8536

Benildes Coura Moreira dos Santos
maculanbenildes@gmail.com
Orcid: 0000-0003-4303-9071

Raissa Nunnes
raissanunesf@gmail.com
Orcid: 0009-0003-7640-639X

RESUMO

Este manual tem o objetivo de orientar servidores, docente e demais membros que compõem da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais sobre os processos administrativos da Central Única de Atendimento às Graduações, por meio da descrição das etapas dos processos e do desenho geral de cada um. Os processos estão organizados em ordem de criação e validação, começando com a apresentação inicial do fluxograma, seguida pela descrição detalhada das atividades e suas observações, proporcionando uma compreensão aprimorada de cada ação. Para facilitar a interpretação dos fluxogramas foi apresentada uma legenda que identifica as funções das notações utilizadas nos desenhos, juntamente com um siglário que esclarece o conteúdo de maneira mais abrangente. Este manual está vinculado ao Projeto BPM Acadêmico que foi conduzido ao longo de 2017 à 2019 com levantamento inicial (AS IS) como insumo para a proposta de melhorias em 2023 (TO BE). Especificamente buscou-se: (a) atualizar as regras dos processos de trabalho dos colegiados dos três cursos de graduação (Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia) e padronizar a utilização dos sistemas eletrônicos da Universidade Federal de Minas Gerais; (b) analisar os processos com o objetivo de identificar os pontos críticos, falhas, gargalos, adversidades e as oportunidades de melhorias e (c) propor e implementar melhorias nos processos, visando aumentar a eficiência, a qualidade e a conformidade com as legislações e identificar os processos estratégicos. Como resultados foram mapeados 36 processos, sendo resultantes 22 finalísticos do setor. O documento, na íntegra, está disponível no setor para consulta interna.